

UMUMIY O'RTA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA JAMOATCHILIK VA OTA-ONALAR BILAN ISHLASHNING ROLI

Akmalova Dildora Toxirovna,

Namangan davlat universiteti dotsenti

Mamayusupova Muattar Qosimjonovna,

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664249>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida samaradorlikni oshirishda jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlashning muhim roli tahlil qilinadi. Jamoatchilik bilan samarali hamkorlik maktab resurslarini boyitish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ta'limga qiziqishni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ota-onalar bilan ishlash esa o'quvchilarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning motivatsiyasini oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish imkonini beradi. Maqolada jamoatchilik va ota-onalar ishtirokini kuchaytirish orqali ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: samaradorlikni oshirish, jamoatchilik bilan ishlash, ota-onalar bilan ishlash, resurslarni boyitish, ta'limga qiziqishni oshirish, innovatsion yondashuvlar, muntazam uchrashuvlar va yig'ilishlar, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish, ta'lim jarayonining shaffofligi, ijtimoiy mas'uliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль работы с общественностью и родителями в повышении эффективности деятельности общеобразовательных школ. Эффективное взаимодействие с общественностью способствует обогащению ресурсов школы, внедрению инновационных подходов в образовательный процесс и повышению интереса к обучению. Работа с родителями поддерживает развитие учащихся, повышает их мотивацию и формирует социальную ответственность. В статье представлены пути повышения прозрачности и эффективности образовательного процесса через активное участие общественности и родителей.

Ключевые слова: повышение эффективности, работа с общественностью, работа с родителями, обогащение ресурсов, повышение интереса к образованию, инновационные подходы, регулярные встречи и собрания, личностное и социальное развитие, прозрачность образовательного процесса, социальная ответственность.

Abstrakt. This article examines the crucial role of working with the community and parents in increasing the effectiveness of general secondary schools. Effective collaboration with the community enhances school resources, implements innovative approaches in the educational process, and fosters interest in learning.

Working with parents supports student development, increases motivation, and fosters social responsibility. The article outlines ways to improve the transparency and effectiveness of the educational process through active involvement of the community and parents.

Keywords: increasing effectiveness, community engagement, working with parents, resource enrichment, increasing interest in education, innovative approaches, regular meetings and gatherings, personal and social development, transparency of the educational process, social responsibility.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida samaradorlikni oshirishda jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlash juda muhim rol o'ynaydi. Quyidagi jihatlar orqali bu ikki tomonning ta'lim tizimidagi o'rni va roli yanada kengaytirilishi mumkin:

Jamoatchilik bilan samarali ishlash, maktabning ta'lim jarayoniga faol jalb qilinishi va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishga olib keladi. Jamoatchilikning ta'lim jarayoniga ishtiroki quyidagi yo'nalishlarda o'zini namoyon qiladi:

Resurslarni boyitish: Tadbirkorlar, nodavlat tashkilotlar va mahalliy hamkorlar bilan ishlash orqali maktab resurslarini boyitish mumkin. Bu nafaqat moddiy, balki bilim resurslarini ham kengaytiradi.

Ta'limga qiziqishni oshirish: Jamoatchilik ta'limga qiziqishni oshirish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi va maktab faoliyatiga qo'shimcha ijtimoiy kuch qo'shadi. Ta'lim tizimiga jamoatning faolligi va qo'llab-quvvatlashi ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Jamoatchilikning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'quvchilarning ta'limga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi va ularni bilim olish jarayoniga yanada faollashtiradi. Mahalliy hamkorlik va ijtimoiy tashkilotlarning o'quvchilarga ta'limning ahamiyatini tushuntirishi, o'quvchilarda akademik faoliyatga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Bundan tashqari, ta'limga qiziqishni oshirish orqali jamiyatda ta'limning ijtimoiy qadriyatlari mustahkamlanadi va fuqarolik mas'uliyati yuksaladi. Ushbu jarayonlar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishi, ularning ilmiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishi mumkin.

Innovatsion yondashuvlar: Jamoatchilikni innovatsion loyihalarga jalb qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishga yordam beradi. Jamoat ishtirokini ta'lim jarayoniga kiritish, pedagogik yondashuvlar va

metodologiyalarni yangilashda muhim rol o‘ynaydi. Innovatsion texnologiyalarni o‘quv jarayoniga qo‘llash, o‘quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish, ularda kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masalan, interaktiv darslar, onlayn resurslar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar, ta’limning samaradorligini oshirish va o‘quvchilarning bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini yaratadi. Jamoatchilikni innovatsion yondashuvlarga jalb qilish orqali, shuningdek, yangi pedagogik modellar va metodlarni ishlab chiqish va ularni ta’lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkin. Bunday yondashuvlar nafaqat o‘quvchilarning bilim olishiga, balki o‘qituvchilarning pedagogik malakalarini oshirishga ham yordam beradi. Ota-onalar bilan ishlash, o‘quvchilarning ta’limi va tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Ularning faolligi o‘quvchilarni samarali rivojlantirishga, motivatsiya va rag‘batlantirishga yordam beradi. Buning uchun amalga oshiriladigan faoliyatlar quyidagicha bo‘lishi mumkin:

Maktab faoliyatiga ota-onalarni jalb qilish: Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar o‘tkazish, maktabdagi yangiliklar va o‘zgarishlar haqida ma’lumot berish, o‘quvchilarning rivojlanishiga qo‘shimcha yordam ko‘rsatish.

O‘quvchilarni rivojlantirish: Ota-onalar bilan yaqindan ishlash, ularni bolalarning o‘quv jarayoniga qiziqtirish, ularning har birining rivojlanishiga doir ma’lumot berish.

Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish: Ota-onalar o‘quvchilarga o‘zaro hamkorlikni va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishda yordam beradi, o‘quvchilarda jamiyatga nisbatan mas’uliyat hissini uyg‘otadi.

Jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlash

Asosiy yo‘nalish	Jamoatchilik bilan ishlash	Ota-onalar bilan ishlash
------------------	----------------------------	--------------------------

Maqsad	Jamoatchilikni ta'lim jarayoniga jalb qilish, resurslarni boyitish, hamkorlikni mustahkamlash.	Ota-onalarni bolalarning ta'limi va tarbiyasiga faol jalb qilish, ularni ma'lumotlantirish.
Asosiy Faoliyatlar	Mahalla hamkorligi, resurslarni boyitish (tadbirkorlar, nodavlat tashkilotlar), Ta'limga qiziqishni oshirish	Ota-onalarni maktab faoliyatiga jalb qilish, ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar va yig'ilishlar o'tkazish, o'quvchilarning rivojlanishi haqida ma'lumot berish
Natijalar	Ta'lim jarayonining shaffofligi, jamiyatning ta'lim muammolariga bo'lgan qiziqishini oshirish, moddiy-texnik bazani yaxshilash	O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi orqali o'quvchilarning akademik yutuqlarini yaxshilash, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish
Ijtimoiy ta'sir	Ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish, muammolarni birgalikda hal qilish	O'quvchilarda jamiyatga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otish, ota-onalar orqali o'quvchilarning qadriyatlarini shakllantirish
Innovatsion yondashuvlar	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, Jamoatchilikni innovatsion loyihalarga jalb qilish	Ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash, ota-onalarni yangi usullar va dasturlarga jalb qilish

Jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlash orqali samaradorlikni oshirishda bir nechta asosiy natijalarga erishish mumkin:

Ta'lim jarayonining shaffofligi: Ota-onalar va jamoatchilik ta'lim jarayonini ochiq va shaffof bo'lishini ta'minlaydi, bu esa o'quvchilarning yutuqlarini yanada yaxshilaydi.

O'quvchilarning akademik yutuqlari: Jamoatchilik va ota-onalar bilan yaxshi hamkorlik qilish, o'quvchilarning akademik yutuqlarini yaxshilashga, ularga ko'proq rag'bat va motivatsiya berishga yordam beradi.

Ijtimoiy ta'sir: Jamoatchilik va ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ta'lim jarayoni, o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Jamoatchilik va ota-onalar bilan samarali ishlash ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda asosiy elementlardan biridir. Jamoatchilikning faol ishtiroki ta'lim jarayonini boyitadi, ota-onalar esa o'quvchilarning rivojlanishiga, motivatsiyasiga va jamiyatga nisbatan mas'uliyatga katta hissa qo'shadilar. Bu ikki tomonning hamkorligi orqali maktabda ta'lim sifatini yanada yaxshilash mumkin.

Xulosa

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirishda jamoatchilik va ota-onalar bilan samarali ishlash muhim ahamiyatga ega. Jamoatchilikni ta'lim jarayoniga jalb etish resurslarni boyitish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish imkonini beradi. Ota-onalar bilan doimiy hamkorlik esa o'quvchilarning ta'lim sifati va tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularning akademik yutuqlarini oshirishga yordam beradi. Ushbu ikki tomonlama hamkorlik natijasida ta'lim jarayonining shaffofligi ta'minlanib, o'quvchilarda shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish uchun qulay sharoit yaratiladi. Shu sababli, jamoatchilik va ota-onalar bilan tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yish ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna. (2024). O'QISH DARSLARI ORQALI O'QUVCHILARNING BOG'LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI TEXNOLOGIYALAR. Proceedings of International

Conference on Educational Discoveries and Humanities, 3(2), 40–46. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/3676>

2. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.

3. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

4. Mamayusupova Muattar Qosimjonovna.(2025). The Importance Of Implementing Effective Management Mechanisms In Educational Organizations. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. [Vol. 3 No. 01 \(2025\): PCJPD](#) ,79-83

5. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

6. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

7. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.

8. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

9. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.